

EKOLOGIK MADANIYATNI YOSHLAR ONGIDA SINGDIRISH

Jalilov Jamshid Azamatovich

Toshkent davlat agrar universiteti, Ekologiya va botanika kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205658>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ekologik madaniyat tushunchasi va uning yoshlar ongida shakllanishi masalasi yoritilgan. Muallif ekologik ongning shakllanishida ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik tashabbuslarining o'рни va ahamiyatini tahlil qiladi. So'rovnomasida talabalar orasida ekologik madaniyatning hozirgi holati baholanib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** ekologik madaniyat, yoshlar, ekologik ta'lim, ong, atrof-muhit, barqarorlik.*

***Аннотация.** В статье рассматривается понятие экологической культуры и особенности её формирования в сознании молодежи. Автор анализирует роль системы образования, средств массовой информации и общественных инициатив в развитии экологического сознания. На основе анкетирования проведена оценка текущего состояния экологической культуры среди студентов, обозначены существующие проблемы и пути их решения.*

***Ключевые слова:** экологическая культура, молодежь, экологическое образование, сознание, окружающая среда, устойчивость.*

***Abstract.** This article explores the concept of ecological culture and its formation in the minds of youth. The author analyzes the role of the education system, mass media, and public initiatives in shaping environmental awareness. Based on a student survey, the current state of ecological culture is assessed, and existing issues and potential solutions are discussed.*

***Keywords:** ecological culture, youth, environmental education, awareness, environment, sustainability.*

KIRISH

XXI asrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bu -ekologik muvozanatning buzilishi va atrof-muhitning tobora yomonlashib borayotganidir. Global miqyosda iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning kamayishi, suv va havo ifloslanishi kabi ekologik muammolar nafaqat tabiat, balki inson salomatligi va iqtisodiy rivojlanishga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ekologik muammolarni bartaraf etishda faqat texnologik yechimlar emas, balki ijtimoiy ong, xususan, **ekologik madaniyatni** shakllantirish muhim omil hisoblanadi.

Ekologik madaniyat — bu insonning tabiatga ongli munosabati, ekologik muammolarni anglay olish va ular bilan kurashish ko'nikmalariga ega bo'lishi, kundalik hayotda ekologik qadriyatlar asosida yashash odatlaridir. Ushbu madaniyatni yosh avlod ongiga chuqur singdirish barqaror rivojlanishning muhim shartlaridan biridir. Zero, aynan yoshlar — jamiyatning eng faol va o'zgaruvchan qatlami bo'lib, kelajakda davlat va jamiyat taraqqiyotini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ekologik madaniyatni oshirish bo'yicha qator davlat dasturlari, qonun hujjatlari va ta'lim islohotlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Yashil maktab”, “Yashil energiya”, “Ekofest” kabi tashabbuslar orqali ekologik ong va ekologik mas'uliyatni shakllantirishga intilishlar kuzatilmoqda. Biroq, ushbu harakatlarning izchil va

samarali natijalar berishi uchun ularni yoshlar ongiga chuqur singdirish, ularning e'tiborini ekologik muammolarga jalb etish va faol ishtirokini ta'minlash zarur.

Mazkur maqolada ekologik madaniyatning nazariy asoslari, uni yoshlar ongiga singdirishning dolzarbligi, mavjud holat va tajribalar, shuningdek, ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan samarali mexanizmlar tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi

Ekologik madaniyatni yoshlar ongida shakllantirish masalasi bugungi kunda nafaqat ta'lim tizimi, balki kengroq ijtimoiy, madaniy va siyosiy kontekstda ham muhim o'rin egallamoqda. Ilmiy adabiyotlarda ekologik madaniyat tushunchasi bir necha yondashuvlar asosida izohlanadi.

"Ekologik madaniyat bu insonning atrof-muhitga nisbatan ongli, ijtimoiy mas'uliyatli va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan munosabatidir" [1]. Muallif ekologik madaniyatni talabalarda shakllantirish uchun uzluksiz ta'lim tizimining har bir bosqichida ekologik bilimlarning izchil berilishini ta'kidlaydi.

Ekologik madaniyatni yoshlar ongiga singdirishda, ayniqsa, ularning ekologik savodxonligini oshirish muhim o'rin tutadi. "Ekologik savodxonlik nafaqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, balki amaliy faoliyat, ijtimoiy tashabbuslar va barqaror turmush tarzini shakllantirish orqali mustahkamlanadi" [3]. Ularning fikricha, ekologik salomatlik va madaniyat bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, ekologik stress inson salomatligi va madaniyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Yana bir muhim manbada ekologik madaniyat va ongni rivojlantirishda xavfsizlik tizimlari va ekologik xatarlarning baholanishi yoritiladi: "Jamiyatda ekologik xavf va xavfsizlikni boshqarish faqat texnik vositalar bilan emas, balki aholining ekologik ongini yuksaltirish orqali ham amalga oshiriladi" [4]. Ushbu yondashuv ekologik madaniyatni xavfsizlik paradigmasi bilan bog'laydi.

Plumwood esa ekologik madaniyatga g'arb falsafasining tanqidi orqali yondashadi: "Tabiatni insondan ajratilgan, passiv obyekt sifatida ko'rish – ekologik inqirozning asosiy sabablaridan biridir" [2]. U ekologik tafakkurda inson markazli qarashlar o'rniga muvozanatli, o'zaro bog'liqlik asosidagi yondashuvni taklif qiladi.

Shuningdek, ekologik ongni shakllantirishda iqtisodiy omillar ham ahamiyatga ega. "Atrof-muhitni asrash bilan bog'liq faoliyatlar iqtisodiy rag'batlar bilan uyg'unlashgandagina keng ijtimoiy qamrovga ega bo'ladi" [5]. Bu iqtibos orqali ekologik madaniyatni rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlarning o'rni ta'kidlanadi.

Shu tarzda, ekologik madaniyatga oid adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, bu masala ko'p qirrali bo'lib, u ta'lim, madaniyat, xavfsizlik, sog'liqni saqlash va iqtisodiy siyosat bilan chambarchas bog'liqdir. Bu esa uni yoshlar ongiga chuqur singdirish uchun kompleks yondashuv zarurligini anglatadi.

Uslub

Ushbu tadqiqotda ekologik madaniyatni yoshlar ongiga singdirish masalasiga tizimli yondashuv asosida yondashildi. Asosiy metod sifatida **nazariy tahlil** va **statistik ma'lumotlar tahlili** yo'llari tanlandi.

Avvalo, ekologik madaniyat tushunchasi va uning yoshlar tarbiyasidagi o'rni yuzasidan xalqaro va mahalliy manbalar o'rganildi. Jumladan, Plumwood tomonidan ilgari surilgan g'oyalar asosida ekologik tafakkurning g'arb falsafasidagi antropotsentrik modelga qarshi tanqidiy yondashuv tahlil qilindi. Uning fikricha, "tabiatni insondan ajratilgan, passiv obyekt

sifatida ko‘rish – ekologik inqirozning asosiy sabablaridan biridir" [2]. Ushbu yondashuv ekologik madaniyatni shakllantirishda insonga emas, balki inson va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikka asoslanish zarurligini ko‘rsatadi.

Nazariy tahlilning ikkinchi manbasi sifatida Abdumalikov tomonidan ekologik ta‘lim tizimi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tahlillar tahlil qilindi. Unda "ekologik madaniyat – bu talabning tabiatga nisbatan ongli va estetik munosabatini shakllantirishda uzluksiz ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida amalga oshiriladigan jarayon" [1] ekani qayd etiladi.

Ekologik madaniyatni xavfsizlik nuqtayi nazaridan yoritgan Efanova va Maklachkov esa ekologik madaniyatni muhofaza tizimining bir qismi sifatida ko‘radi: "Ekologik xavfsizlik faqat texnik chora-tadbirlar bilan emas, balki aholining ekologik ongini yuksaltirish orqali ham ta‘minlanadi" [4].

Bundan tashqari, Rapport va Maffi tadqiqotida ekologik va madaniy muhitning o‘zaro bog‘liqligi, ekomadaniyat va sog‘lom jamiyat tushunchalari integratsiyalangan holda tahlil qilinadi. Mualliflar ekologik inqiroz va madaniy zaiflik o‘rtasidagi bog‘liqlikni asoslab, "ekologik madaniyatni tiklash – inson salomatligi va barqarorlikni ta‘minlashdagi zaruriy omildir" deb ta‘kidlaydilar [3].

Tadqiqotning **statistik tahlil** qismi sifatida Toshkentdagi uchta oliy ta‘lim muassasasida o‘qiyotgan 16-25 yosh oralig‘idagi 120 nafar talaba o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnoma 10 ta yopiq savoldan iborat bo‘lib, unda talabalar ekologik muammolar to‘g‘risidagi bilim darajasi, ekologik tadbirlarda ishtiroki, va ularning o‘z hayotida atrof-muhitga mas‘uliyatli munosabati baholandi. Dastlabki natijalarga ko‘ra:

- 76% talaba ekologik muammolar haqida umumiy tasavvurga ega,
- 42% talabalar o‘z universitetida ekologik tadbirlar haqida xabardor,
- Faqat 29% talaba bunday tadbirlarda doimiy ishtirok etadi.

Ushbu statistik ko‘rsatkichlar ekologik madaniyatni shakllantirishda nazariy bilim yetarli bo‘lishiga qaramay, amaliy faoliyat yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, xalqaro bazalardan (ScienceDirect) olingan maqolalarda ekologik ong va iqtisodiy rag‘batlantirish o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi: "Ekologik tashabbuslar va rag‘batlantirishlar ekologik ongli xatti-harakatlarni shakllantirishda samarali vositadir" [5].

Natijalar

Tadqiqot davomida ekologik madaniyatni yoshlar ongiga singdirishdagi mavjud holatni aniqlash maqsadida Toshkent shahridagi uchta oliy ta‘lim muassasasida tahsil olayotgan 120 nafar 16-25 yosh oralig‘idagi talabalar o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnoma 10 ta yopiq savoldan iborat bo‘lib, unda talabalar ekologik muammolar haqida bilim darajasi, ekologik tadbirlarda ishtiroki, ta‘lim muassasasida ekologik ta‘lim mavjudligi va o‘z shaxsiy ekologik mas‘uliyatiga bo‘lgan munosabati kabi mezonlar baholandi.

Quyida ushbu so‘rovnoma asosida olingan asosiy natijalar jadval ko‘rinishida taqdim etiladi:

1-jadval. Talabalar orasida ekologik madaniyat ko‘rsatkichlari (n=120)

№	Savol mazmuni	Ha (%)	Yo‘q (%)
1	Siz ekologik muammolar mavjudligini tan olasizmi?	91	9
2	Sizningcha, inson faoliyati ekologik muammolarga sabab bo‘la oladimi?	88	12
3	O‘qish jarayonida ekologik mavzular bilan tanishish imkoniyati mavjudmi?	63	37

4	Universitetda ekologik tadbirlar (daraxt ekish, aksiyalar) o‘tkaziladimi?	42	58
5	Siz bunday ekologik tadbirlarda ishtirok etgansizmi?	29	71
6	Kundalik hayotingizda chiqindilarni saralash yoki kamaytirishga harakat qilaysizmi?	37	63
7	Sizda ekologik muammolarga oid yetarli bilim mavjud deb hisoblaysizmi?	52	48
8	Ekologik mavzular OAVda yetarli yoritilmoqda deb o‘ylaysizmi?	33	67

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, talabalar orasida ekologik muammolarning mavjudligiga nisbatan umumiy ong yuqori (91%), ammo amaliy faoliyatdagi ishtirok ancha past (29%). Bu esa ekologik madaniyat faqat nazariy darajada emas, balki amaliy darajada ham shakllantirilishi lozimligini ko‘rsatadi. O‘quv dasturlarida ekologik mavzular bilan tanishish imkoniyati mavjud deb hisoblovchilar 63% bo‘lsada, bunday bilimlar barcha uchun yetarli emas deb o‘ylovchilar ham oz emas - 48%.

Shuningdek, talabalar orasida chiqindilarni saralash, tejamkorlik yoki ekologik mas‘uliyatli harakatlar bilan shug‘ullanish darajasi 37% ni tashkil etadi. Bu esa yoshlarning ekologik qadriyatlarni amaliy hayotga tatbiq etish darajasi hali yetarli emasligini anglatadi.

OAV orqali ekologik xabardorlikni oshirish darajasi ham past – faqatgina 33% talabalar uni yetarli deb hisoblaydi. Bu esa ekologik ongni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining roli kuchaytirilishi zarurligini anglatadi.

1-rasm. Talabalar orasida ekologik madaniyat ko‘rsatkichlari

Talabalar ekologik muammolarga nisbatan ma‘lum darajada xabardor bo‘lsalar-da, ularning ekologik madaniyati amaliy jihatdan sust shakllangan. Bu holat ekologik ta‘limni kuchaytirish, interaktiv metodlarni qo‘llash va yoshlarni ijtimoiy-ekologik tashabbuslarga faol jalb qilish zaruratini ko‘rsatadi.

Muhokama

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar ekologik muammolar to'g'risida umumiy tushunchaga ega bo'lsalar-da, ularning ekologik madaniyati amaliy jihatdan hali to'laqonli shakllanmagan. So'rovnoma natijalari shuni isbotlaydiki, respondentlarning 91 foizi ekologik muammolar mavjudligini tan olgan bo'lsa-da, faqat 29 foizi ekologik tadbirlarda ishtirok etgan. Bu esa ekologik ong va ekologik harakat o'rtasidagi tafovut mavjudligini bildiradi.

Nazariy bilimlarga ega bo'lish ularni amaliy faoliyatga yo'naltirishsiz yetarli emasligi aniqlandi. Bu holat Plumwood tomonidan ilgari surilgan g'oya — inson va tabiat o'rtasidagi ajratilganlik hissi — bilan izohlanadi. "Tabiatni insondan ajratilgan obyekt sifatida ko'rish" ekologik harakatlarga befarqlikni kuchaytiradi va ekologik madaniyatni shakllantirish jarayoniga to'siq bo'ladi [2].

Shuningdek, Abdumalikov ta'kidlaganidek, ekologik madaniyatni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimiga bog'liq bo'lib, ayniqsa yoshlar orasida ekologik ongni barqaror rivojlantirishda ta'lim muassasalarining roli beqiyosdir. Biroq so'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 37 foizi chiqindilarni saralashga harakat qilsa, 63 foizi hali bu odatga ega emas. Bu esa ekologik qadriyatlar amaliy faoliyatga yetarlicha singmaganini anglatadi.

OAV va ijtimoiy tarmoqlar orqali ekologik xabardorlik darajasi past ekani (33%) — ekologik targ'ibotning yetarli emasligini ko'rsatadi. Efanova va Maklachkov (2015) tomonidan ilgari surilgan g'oyaga ko'ra, ekologik xavfsizlikni ta'minlash faqat texnik vositalar orqali emas, balki aholi ongini yuksaltirish orqali amalga oshiriladi. Demak, bu borada ham OAV faoliyati va kommunikatsiya strategiyalarini kuchaytirish talab etiladi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, ekologik madaniyatni shakllantirishda quyidagi asosiy to'siqlar mavjud:

- Ta'limda ekologik mavzularning yetarli darajada integratsiyalanmaganligi;
- Ekologik tadbirlar va tashabbuslarning kamligi;
- Yoshlarning ekologik harakatlarga yetarli darajada jalb etilmasligi;
- OAVda ekologik mavzularning sust yoritilishi.

Shu sababli, quyida keltiriladigan xulosalar va takliflar bu to'siqlarni bartaraf etishga yo'naltiriladi.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida aniqlanishicha, talabalar orasida ekologik muammolar haqida umumiy tushuncha mavjud bo'lsa-da, ularning amaliy faoliyatdagi ishtiroki past darajada. Bu esa ekologik madaniyatni shakllantirishda nafaqat bilim, balki harakatga undovchi tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Ekologik madaniyatni shakllantirishda uzluksiz ta'lim tizimi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Barcha ta'lim bosqichlarida ekologik bilimlarning izchil berilishi yoshlar ongida ekologik qadriyatlar va mas'uliyat hissining shakllanishiga xizmat qiladi. Biroq mavjud ta'lim tizimida ekologik fanlar yetarli darajada integratsiya qilinmagan, bu esa muammoning yanada chuqurlashishiga olib kelmoqda.

Shuningdek, ekologik harakatlarga jalb qilish, talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish borasida ham sustkashliklar mavjud. Ekologik tadbirlar, loyihalar va ko'ngillilar harakati orqali yoshlarning ushbu sohadagi faolligini oshirish mumkin. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ekologik kontent yetarli darajada targ'ib qilinmayapti, bu esa yoshlar orasida ekologik xabardorlikning pastligiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ekologik mavzularni qamrab oluvchi teleko'rsatuvlar, bloglar, interaktiv dasturlar va tanlovlarni ko'paytirish zarur.

Ekologik fikrlaydigan yoshlarni rag‘batlantirish, ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash orqali bu boradagi natijalarni kuchaytirish mumkin. Buning uchun oliy ta‘lim muassasalarida ekologik tanlovlar tashkil etish, maxsus stipendiyalar yoki sertifikatlar joriy qilish samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik madaniyatni faqat ta‘lim tizimi orqali emas, balki oilaviy va mahalla darajasida ham shakllantirish lozim. Bu esa ekologik qadriyatlarning jamiyat bo‘ylab barqaror singishini ta‘minlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytilish mumkinki, ekologik madaniyatni yoshlar ongiga singdirish bo‘yicha kompleks, tizimli va barqaror yondashuv zarur. Bu nafaqat atrof-muhitni asrash, balki kelajak avlod uchun sog‘lom ekologik muhit yaratish yo‘lida muhim qadamlardan biri bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдумаликов А. А. Роль системы непрерывного образования в формировании экологической культуры личности // International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. – 2022. – Т. 11, № 11. – С. 5–8.
2. Plumwood V. Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. – New York: Routledge, 2002. – 240 p.
3. Rapport D. J., Maffi L. Eco-cultural health, global health, and sustainability // Ecological Research. – 2011. – Vol. 26. – P. 1039–1049. – DOI: 10.1007/s11284-010-0703-5.
4. Ефанова Е. В., Маклачков А. В. Экологические риски в системе обеспечения безопасности // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2015. – Т. 6, № 1(11). – С. 61–69.
5. Bimonte S. Information and Environmental Awareness: Evidence from the Municipalities of the Province of Siena, Italy // Ecological Economics. – 2008. – Vol. 65, Issue 3. – P. 636–645. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.08.016>.